

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet

Türk romanın önde gelen isimlerinden biri olan Halit Ziya Uşaklıgil (1865-1945) 1924 yılında yazdığı *Kırık Hayatlar* romanında bir ailenin başına gelen olayları konu edinir. Tanzimat Fermanı ile ilk adımı atılan değişim süreci sosyal hayatta, özellikle toplumun en küçük parçası olan ailede hissedilmeye başlar. Devrin romanına da yansıyan bu değişimler, farklılaşan bakış açıları ve değişen değer yargılarıyla okura sunulur. Özellikle Servet-i Fünûn romanında Batı medeniyetiyle yakından ilişki kurma ve bir rol model gibi görülen yaşam tarzı ve kültürü benimseme ön plana çıkar. Modernleşme başlığıyla değişen estetik değerler kılık kıyafete ve bedene özgü estetik yargılarla dönemin edebiyat eserlerinde dikkati çeker. Dönem yazarları romanlarında, estetik zevk dâhilinde, güzelleşme ve güzelleştirme iptilasını abartılı denilecek kadar önemsemeyi vurgular. Bu bağlamda başta sanat olmak üzere birçok alanda incelemesi yapılabilen estetik, insan ve insana dair her unsurda karşılığını bulur. Yapı elemanlarını estetik süje, estetik obje, estetik değer ve estetik yargının oluşturduğu estetik, deneyimleyeninin zevkini yansıtır. Estetik deneyimin öncelikli amacı haz alımıdır. Bunun sonucunda ise estetik bir değerlendirme yapılır ve bir yargıya ulaşılır. Güzelin bilimi olarak ortaya çıkan ve güzele ulaşmak için bir yargıya varmayı hedefleyen estetik hakkında zamanla farklı görüşler de ortaya atılır. Yücelik beraberinde getirdiği heyecan, korku, dehşet ve saygı kavramları ile estetik biliminin güzelden sonra en çok ilgilendiği bir diğer kavram hâline gelir. Zamanla bu kavramların olumsuzları da estetik bilimine dâhil olur ve estetiğin alanı giderek genişler. Duyu organlarımız aracılığıyla aldığımız, duyumun bilimi olarak da görülen estetik, güzel kadar çirkinini, yüce kadar aşağıyı ve trajik kadar gülünç olanı yani komiği de içinde barındırır. Bu çalışmada Halit Ziya Uşaklıgil'in döneminin estetik anlayışıyla tefrika ettiği ancak daha sonra yayımladığı *Kırık Hayatlar* romanı estetik açıdan ele alınacak, romanda estetik değer verilen unsurlar incelenecektir. Söz konusu çalışmanın amacı, estetik beğenin her zaman inceleme konusu edildiği şiir sahasının dışında, romandaki işleyişine bir örnek sunmak ve *Kırık Hayatlar* romanındaki estetik unsurları güzel ve yüce bağlamında tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler: Halit Ziya Uşaklıgil, *Kırık Hayatlar*, estetik, güzel, yüce.

On The Beautiful and The Sublime in The Novel of *Kırık Hayatlar*

Abstract

One of the leading names in Turkish novels, Halit Ziya Uşaklıgil (1865-1945), deals with the events that happen to a family in his novel *Kırık Hayatlar*, written in 1924. The changes that were first taken with the Tanzimat Fermanı begin to be felt in social life, especially in the family, which is the smallest part of society. These changes, which are also reflected in the novels of the period, are presented to the reader with different perspectives and changing value judgments. Especially in the novel *Servet-i Fünûn*, establishing a close relationship with Western civilization and adopting a lifestyle and culture that is seen as a role model come to the fore. The changing aesthetic values under the title of modernization attract attention in the literary works of the period with aesthetic judgments specific to clothing and body. In their novels, writers of the period emphasize the exaggerated importance of beautification and beautification addiction within the scope of aesthetic pleasure. In this context, aesthetics, which can be examined in many fields, especially in art, finds its counterpart in humans and every element related to humans. Aesthetics, which is formed by the structural elements of aesthetic subject, aesthetic object, aesthetic value and aesthetic judgment, reflects the pleasure of the experiencer. The primary purpose of aesthetic experience is to receive pleasure. As a result, an aesthetic evaluation is made and a judgment is reached. Different views have emerged over time about aesthetics, which emerged as the science of beauty and aims to reach a judgment in order to reach beauty. Sublimity, with its accompanying concepts of excitement, fear, horror and respect, has become another concept that aesthetics science is most interested in after beauty. Over time, the negatives of these concepts are also included in aesthetics science and the field of aesthetics expands. Aesthetics, which is also seen as the science of sensation that we receive through our sense organs, includes the ugly as well as the beautiful, the low as the sublime and the comical as well as the tragic, in other words, the comical. In this study, Halit Ziya Uşaklıgil's novel *Kırık Hayatlar*, which was serialized with the aesthetic understanding of its time but published later, will be discussed from an aesthetic perspective, and the elements that are given beautiful and sublime aesthetic value in the novel will be examined. The aim of this study is to present an example of how aesthetic taste functions in the novel, outside the field of poetry, where it is always the subject of study, and to identify the aesthetic elements in the novel *Kırık Hayatlar* in the context of the beautiful and the sublime.

Keywords: Halit Ziya Uşaklıgil, *Kırık Hayatlar*, aesthetic, beautiful, sublime.

GİRİŞ

Estetik, ilkçağlardan itibaren filozofların, felsefî araştırmaların konusu olarak üzerine düştükleri bir alan hâline gelir. Türk edebiyatında Batılılaşmanın başladığı bir devri kapsayan Tanzimat ve Servet-i Fünûn edebiyatı dönemleri, estetik kavramının literatüre girmesine ve estetik çalışmalarına ağırlık verilmesine öncü olur. Dönemin yazar ve şairleri estetik olanın peşine düşerek hem toplumsal hayatta hem de sanatta bu kavramın içeriğini eserlerine yansıtırlar. Tanzimat dönemi ile yazın dünyamıza yeni bir tür olarak giren roman, toplumsaldan bireysele çeşitli konularla okurun karşısına ilk kez bu dönemde çıkar. Tanzimat ve Servet-i Fünûn döneminin önemli isimleri, toplumsal hayatın dinamiklerini ve estetik beğenisini eserlerine taşırlar. Tanzimat dönemiyle toplumsal alanda başlayan Batılılaşma,

Servet-i Fünûn dönemiyle birlikte evin içine kadar girer. Tanzimat romanı toplumsal olaylara, Servet-i Fünûn romanı ise ev içine, bireye yönelir. Yazdığı hikâye ve romanlarla Halit Ziya Uşaklıgil de Servet-i Fünûn döneminin önemli yazarlarından biri hâline gelir. Edebi roman alanında önemli bir eser birikimi olan Uşaklıgil'in romanlarında estetik bilimine kapı açan birçok unsur tespit edilebilmektedir. Bu eserlerde estetik beğeni ve estetik deneyim hem roman kahramanlarının toplumsal hayatına hem de bireysel bakış açılarına yansır. Bu çalışmada Servet-i Fünûn dönemi romanlarından olan *Kırık Hayatlar*'da estetik biliminin alt başlıklarından olan güzel ve yüce estetik değerleri incelenecek ve örnekleri tespit edilerek sunulacaktır. Estetiğin inceleme alanı olarak her ne kadar sanat ön plana çıksa da beşeriyete dair her kavram estetiğin araştırma sahasına girer. Bu bağlamda estetik biliminin unsurlarının inceleneceği belki de en önemli kavram insan olacaktır.

1. İnsan ve Estetik

Estetik beğeninini kimi zaman öznesi kimi zaman da nesnesi konumunda olan insan, estetiği zaman içerisinde farklı konumlarda değerlendirir. Güzel ve güzellik temele alınarak estetiğin alanı zamanla genişlerken güzelin yanında çirkin, iyi, kötü, yüce, aşağı, trajik ve komik de bu alana dâhil edilir. Estetiğe dâhil olan bu kategorilerin yanında nesneyi tanıyabilen bir bireyin konumu da önemlidir. Estetik değer, karşısındaki estetik öznenin niteliğine bağlı olarak değişir. Özne estetik bir değer yüklediği nesne karşısında estetik haz alımı yaşar. Estetik hazın gerçekleşmesi için ise en gerekli ön koşul, geliştirilmiş bir estetik zevke sahip olmaktır: *"İnsanların güzelliği tanıyabilmeleri, ondan haz duyabilmeleri ve onu yaratabilmeleri için, estetik duygularının ve hazırlıklarının gelişmiş olması gerekir"* (Ziss, 2016, 138). Estetik hazza ulaşmada ve güzeli tanıyıp ondan zevk alabilmede estetik bir bakış açısına sahip olmak önemlidir. Dolayısıyla estetik deneyim sürecinde özne ve nesne karşısında karşılıklı bir ilişki gerçekleşir ve estetik haz buna göre şekillenir. Sonuçta, estetik nesne karşısında sadece onun estetik değerini kavrayabilecek ve estetik deneyimi gerçekleştirebilecek bir estetik özne olmalıdır. Ancak bununla birlikte estetik sürecin tamamlanmasında çıkarsızlık da önemli bir yer tutar. Kant'ın dikkat çektiği bu unsur da güzelden alınan hazın amaçsız olmasıdır. Kant, estetik seyrin çıkar gözetmeden kendinde bir amaca hizmet etmesi gerektiğini vurgular. Kant, zevk duygusunun, bir nesneyi ya da bir temsil biçimini her türlü çıkardan bağımsız belli bir tatminle veya hoşnutsuzlukla değerlendirme yetisi olduğunu söyler. Kanta göre bizde manevi bir tatmin sağlayan nesne güzeldir. Zevk ya da beğeni güzellik hakkında yargıda bulunma yetisidir; ama bu yargı maddi ihtiyaçların karşılanmasından bağımsızdır (Su, 2017, 18). Amaçlanan husus, güzellik hakkında bir yargıya ulaşılması ancak bu yargının da bir çıkardan uzak olması durumudur. Estetik süreçte hedeflenen tatminin manevi olması gerekir ve beşeriyetin ulaştığı estetik haz, kişiye bir çıkar sağlamaktan ziyade güzeli bulma, onu tanıyabilme, beğeniyi karşılayabilme ve ondan tat alma amacıyla erişilen sonuç olmalıdır. İnsanda estetik değeri kavrayabilme noktasında elbette karşımıza ilk çıkacak olan güzel kavramıdır.

1. 1. Güzel

Estetik ve güzellik, birbiri ile özdeş görülen ve birbiri yerine kullanılan kavramlardır. Ancak estetik denilince akla ilk olarak güzelin gelmesi doğru değildir. Estetik, bünyesinde birçok kavramı aynı anda barındırır. Duyuma dayalı olgular, estetik beğeninini çatısı altında toplar. *"Değer felsefesinin (axiology) önemli bir disiplini olan estetik, güzelin dışında yüce, deha, hoş, sanat, çirkin ve benzeri gibi duyuma dayalı her olguyu konu edilebilmektedir. Bir objenin estetiğin konusu olabilmesi için öncelikle onun var olması, fark edilmesi ve algılanması gerekmektedir"* (Işık, 2011, 14).

Güzelin estetiğin konusu olması gibi çirkinin, yücenin ya da aşağının da estetiğin ilgi alanına girdiği ve estetik bakış açısında bir yeri olduğu kabul edilir. Burada önemli olan unsur, estetik beğenin yönü ve duyum sırasında algılanana dair hissedilen duygudur. Duygu bilimi olan estetik, duygunun iyi veya kötü her şeklini kapsar. Dolayısıyla güzel kadar çirkin, yüce kadar aşağı da estetiğin kapsamına girer. Güzele dair sorular, medeniyet tarihi boyunca güzelliği arayanların ve keşfinin peşine düşenlerin sayesinde yankısını duyurur. İnsanoğlu ilkçağlardan itibaren güzelleştirme merakına kapılır ve evi olan mağaranın duvarlarına çizdiği resimlerle hem tarihe not düşer hem de estetik zevkine göre yaşadığı alanı güzelleştirmeye çalışır. Süsleme ve güzel hâle getirme düşüncesi, beğeni hissiyle ilkel kültürün dahi bir parçası hâline gelir:

Doğal boyalarla, yüzlerini ve vücutlarını hayvan desenlerine benzer şekilde boyamaları, av hayvanlarından aldıkları boynuz, kemik gibi gereçlerle süslenmeleri hayvanlarla özdeş olma isteğinden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni güzel görünmenin yanı sıra belki de daha önemli olarak av hayvanlarına karşı egemen olma ve avlarının bereketli olması isteği bulunmaktadır. Bu nedenle ilkel toplumlardaki güzel anlayışı “faydaya” dayanmaktadır (Balcı, 2016, 4).

Boynuz, kemik gibi eşyaları hem süslenme hem de üstünlük sağlama fikriyle kullanan ilkel toplumlar, güzelliği bugün de amaçlanan, gösteriş ve fayda sağlamak gibi çeşitli gayelerle kullanırlar.

Güzel kavramını daha iyi anlamak için ilk olarak kelimenin kökenine inilmesi faydalıdır. Güzel kavramı, Türkçe “göz” sözcüğünden türetilmiştir: “Göze-l, -l ekiyle, addan ad yapılmış. Demek, ‘güzel’i, nesneden ilk arındıran, ona ilk öykünen ‘göz’, yani görme organı oluyor. Estetiğin temel kavramı olan ‘güzel’, değer yargılarının da ana kavramlarından biri oluyor” (Timuroğlu, 2013, 47). Güzeli görmekle estetik haz duymu başlar. Görme duyusu, estetik süreçte ön plana çıkan duyuların başındadır. Göz, estetik süreçte keşfetme, değerlendirme, beğenme ve tanımlama yaparak estetik deneyimin tamamlanmasına katkıda bulunur. Görmek, söz konusu nesneyi somutlaştırmaktır. “İlkçağ Yunan düşünürleri, ‘güzel’i (kolos), Eros’la (aşk) birlikte tartışmışlardır. Güzel, özellikle ‘görme’ duyumuyla somutlaştırıldığından, müzikte bile, çalgıcıyı ya da şarkıcıyı görmek, coşkuyu, coşkusal katılımı yükseltir- ‘kendinde, özneliliğinde’ (ulamında) bir değer yargısı oluyor” (Timuroğlu, 2013, 47). Görme ile artan estetik haz alımı, estetik sürecin niteliğini de olumlu yönde artırır. Duyum bilimi olarak nitelendirilen estetik, güzeli arar ve ararken de duyularla algılamının peşinden gider. Güzel algısına ulaşmak ve onunla bütünleşmek, güzelliğe ulaşmada esas olarak görülür. Güzelin duyumuyla estetik haz alan birey, onu açıklamaya kalkıştığında ise güzelin değerini kaybetmesine yol açar: “Güzelliği izah etmek: onu yaşamak, onun heyecanını kendinde duymaktır. Onu tahlil etmek, eritmek, öldürmektir” (Lalo, 2004, 21). Güzeli tahlil etmek, yanlış olduğu kadar zararlı bir şey olarak da görülür. Önemli olan onu duyumsamak, yaşamaktır. Güzelin ve güzelliğin seyri sırasında çıkarsızlık önemlidir, amaç sadece onu keşfetmek ve estetik zevkine varmaktır.

Güzellik ile çirkinlik her ne kadar karşıt iki kavram gibi görünse de estetik alanında birbirini tamamlayan unsurlardır. Güzelliğin keşfinde esas olan çirkin olmama durumudur. Güzelliğin belirli bir tanımı olduğu ancak çirkinliğin herhangi bir ölçüsünün olmadığı düşünülür: “Güzellik kimi açılardan sıkıcıdır. Güzellik mefhumu çağdan çağa değişse de güzel nesiller her zaman belirli kurallara uymak zorundadır... Çirkinlik tahmin edilebilir değildir ve barındırdığı olasılıkların sonu yoktur. Güzellik ölçülebilir. Çirkinlikse tanrı gibi, sonsuzdur” (Henderson, 2018, 12). Bu yorumdan hareketle çirkinliğin, güzellikten daha geniş bir kapsama alanı olduğu söylenebilir.

Güzellik oran, düzen ve uyum gibi belli bir çerçeve içerse de çirkinliğin belli bir kalıbı yoktur. Güzelde başvurulan kaynaklar ve dikkat edilen bazı hususlar olduğu hâlde, çirkinde herhangi bir dayanak yoktur, “çirkin” kavramın sınırları oldukça geniştir. Bununla birlikte söylenebilir ki çirkin, sadece güzelin olmadığı değildir: “Çirkin, güzelin eksikliği değildir, aksine aynı şeyin pozitif olumsuzudur. İçerdiği anlamı itibari ile güzelin kategorisinde olmayan, çirkinin kategorisinde de idraç (altlanmış) edilmiş sayılamaz” (Rosenkranz, 2018, 151). Buradan hareketle, güzel ve çirkinin birbirini tamamladığı ve estetik alanında ortak oldukları söylenebilir. Güzel ve çirkin, ele alındığı duruma bağlı olarak, toplumsal yaşamda kültür birikimi dâhilinde nesnel; bireysel zevkler sayesinde ise öznel tutumla belirlenebilir.

Estetik değeri belirleyen haz alımı estetik süreçte verilen yargıyı etkiler. Estetik haz alım sürecinde dikkat, oldukça önemli bir unsurdur. Güzelin keşfinde izlenecek yönlerin “birincisi dikkatin yükselişine denk düşer. Keşfin ikinci yönü, bedeninin belirli ve sadece tek bir kısmına verilen eş görülmemiş estetik önemdir. Üçüncü yön, niteliklerin ya da hatların, ‘yeni’ yerlerden daha çok yeni amaçların bir keşfidir” (Vigarello, 2013, 14). Keşif olarak nitelendirilen güzelin, temasında izlenecek yönler; merak, önem ve yeninin hedeflenmesi olarak sınıflandırılır. Estetik açıdan merak edilen ve güzel olarak değerlendirilen estetik nesneye verilen önem ile yeni bir şey keşfetme amacına ulaşan özne, estetik deneyimini tamamlamış olur. Bireyde merak uyandıran güzel, estetik değeri neticesinde, yeni bir amaç yaratır ve güzellik keşfedilmiş olur.

Güzel nesne, “en başta görme ve işitme olmak üzere, duyuları biçimiyle okşayan bir şeydir. Ancak duyularla algılanan bu özellikler, tek başına bir nesnenin güzelliğini ifadeye yetmez: İnsan vücudunda, gözden çok, zihin gözüyle algılanabilir nitelikler, ruhun ve kişiliğin niteliği önemli bir rol oynar” (Eco, 2016, 41). Güzelliğin maddi tarafının yanında manevi, ruhsal yönüne de dikkat çeken Eco, güzeli bir de kişilik ve ruh bağlamında değerlendirmenin doğru olacağını savunur.

Algı temeline dayanan güzelin keşfi, öznenin kişiliğine ve psikolojik durumuna bağlı olarak farklı yorumlanabilir. Estetiği duygular dâhilinde psikolojinin bir alt disiplini olarak değerlendiren görüşe göre; “herhangi bir nesnenin güzel diye nitelendirilmesi gerçekte o nesnenin güzel olmasından kaynaklanmaz. Onu güzel yapan şey bir nitelendirmeyi yapan kişinin duygularıdır. Ve o kişiye ait bir nitelendirilmedir. Bir başka kişi o nesneyi güzel bulmayabilir” (Balci, 2016, 20). İşbu durumda güzeli belirleyen insan, onu belirlerken duygularından hareket eder. Böylece duygu ürünü olan güzel değerlendirmesi yani estetik tavır, insanın duygularıyla ilgilenen psikolojinin alanına dâhil edilir. Günümüzde bağlı olduğu felsefe ya da sanat tarihinden ayrılarak kendine ait özel bir bilim alanı olan estetik, kimi zaman duygular yahut algılarla öznel kimi zaman da toplumsal ya da kültürel etkilerle nesnel bir tutumla ele alınır.

Estetik, Batı felsefesinde genellikle varlıktan hareketle güzeli incelerken inanç ve dini kabullere oldukça sınırlı yer verir. Böylece Batı’da güzel, düşünürlerin belirlediği tutumlarla ele alınır. Ancak Doğu felsefesinde güzelin kaynağı ve belirleyeni Allah’tır. Güzelliğin İslâm dininde çok önemli bir yeri vardır. Bir ve tek güzel olarak kabul edilen Allah’ın güzeli, “en güzel” şekilde yarattığı temele alınır. Henüz yaratılma aşamasında başlayan güzel iş yapma ve güzelleştirme, estetiğe ve estetik kılmaya verilen değeri yansıtır. İslâm dininin kutsal kitabı olan Kur’an’da güzellik ve estetikle ilgili birçok kavram geçmektedir. Kur’an ‘Allah’ın yarattığı her şeyi güzel kıldığını söylemekte, ‘süsledi/zeyyene’ ve ‘güzel kıldı/ahsene’ kelimeleri ile âlemdeki düzen, tertip ve sağlam yapıya işaret etmektedir. Allah’ın ‘eşsiz ve sonsuz güzellikte yaratması’ anlamına gelen ‘ibda’ kelimesi ile de bir bakıma yaratılıştaki ‘bediyyat’ı vurgulamaktadır. Kur’an’da geçen ‘hüsün’, ‘cema’, ‘ziynet’, ‘tayyip’, ‘ibda’, ‘musavvir’, ‘ihsan’ vb. kavramlar doğrudan doğruya estetikle alakalı kavramlardır (Işık, 2011,

128). Buradan hareketle İslâm medeniyetinde güzelin ve estetiğin çok önemli bir yeri vardır denilebilir. Yaratanın kendi güzelliği, amaca, yaratma işine ve yaratılana da güzellik olarak yansır. Yapılan her eylemde güzeli bulma ve güzelliği yansıtmaya çabası çeşitli kelimelerle ifade edilerek estetik düzene verilen önem vurgulanır.

Felsefe tarihine baktığımız zaman, birçok düşünürün güzel ve güzellik üzerine fikir yürüttüğünü görürüz. Platon'da, *Küçük Hippias*'ta sıralı bir biçimde düzenlenmiş üç tip "güzellik" bulunur. Bunlardan ilki, "aşağı düzeydeki güzelliğe bağlı bedenlerin güzelliği (sağlık, güçlülük, zenginlik); bu duyulur alana ilişkin güzelliktir. İkinci güzellik türü ise ruhların güzelliğidir (erdem, hakiki güzellik). Üçüncü güzellik tipi de bilgelere özgü olan kendinde güzelliktir" (Bozkurt, 2014, 104). İlk güzelliği sağlık ve güçlülük gibi bedende arayan Platon, ikinci olarak erdem ve ruh güzelliğine yönelir. Son aşamada ise güzelliği kendinde güzellik olarak belirler ve ona ancak bilgelerin erişebileceğini vurgular. Böylece güzellikte maddiden maneviye ilerleyen bir anlayışı temellendirilir.

Peki, nedir güzel? Evrensel midir? Estetik sözlüğünde yer alan tanımına göre güzel; "duyu organları aracılığıyla algılanan ve algılayanda olumlu bir değer yargısına ve bir estetik heyecana yol açandır. Güzelliğin varlığı, buna göre, doğrulanmayı değil algılanmayı bekler" (Timuçin, 2004, 244). Güzel estetik haz veren olarak karşısındakinin estetik bilgisini ve yargısını taşır. Güzelin, karşısında bulunanın onayına değil, onun tarafından algılanabilmeye ihtiyacı vardır. "Vücut güzelliğine ilişkin kanonlar daha belirsizdir çünkü estetik kaygı gözle görünenle sınırlıdır" (Paquet, 2015, 36). "Güzel" olarak değerlendirdiğimiz bir nesne karşısında, estetik deneyim yaşamamız için, o nesnenin güzelliğinden ziyade algılayan kişinin güzel değerlendirmesine ve yargısına ihtiyaç vardır. Esas olan estetik nesnenin güzelliği değil, onu güzel gören estetik öznenin, ona verdiği estetik değerdir. Buna kültürümüzden bir örnek olarak Âşık Veysel'in sözleri verilebilir: "Güzelliğin on para etmez, şu bendeki aşk olmasa". Güzeli güzel kılan ona bakanın ona verdiği kıymettir aslında. Estetik öznenin algısı, estetik deneyimde büyük rol oynar. Buradan hareketle güzel yargısında anlam sorununa okur merkezli bir yaklaşımı savunan Alımlama Estetiği'nin önemine de vurgu yapılabilir.

Alımlama Kuramı, "sanatın tanımıyla uğraşmaz, anlam sorununa eğilir. Esere anlamı yazar mı yükler eserdeki sözcükler mi üretir, yoksa okur mu verir?" (Moran, 2008, 240). Öznenin değerlerinin estetik nesnedeki karşılığı estetik yargı verilmesinde etkilidir. Estetikte algı, ilgi duyulanın bilgi dâhilinde yorumlanmasıdır: Algı, ilgi duyulan varlığın beyin tarafından yorumlanarak, görünen özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bir varlığın (canlı ya da cansız) algılayan insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim neyse ona duygu diyoruz. Gördüğümüz güle 'ne güzel gül' diyorsak, ya da koklama sonucu 'ne güzel koku' diyorsak, her ikisi de görme ve koklama duyuları sonucunda iç dünyamızda oluşan haz duygusuna dayalı açıklamalardır (Balcı, 2016, 95). Bir nesne hakkında eğer algılamaya dair, biçimsel bir bilgimiz yoksa ve onu tanıyamıyorsak, onu algılayamaz dolayısıyla da onu estetik açıdan değerlendiremeyiz. Algı, estetik süreçte oldukça önemli bir basamağı oluşturur.

Estetik alanı dâhilinde güzel, tarih boyunca kimi zaman iyiyle kimi zaman da doğru olanla yani etik olan ile ilişkilendirilir. Bu ilişki kimi zaman haklı bulunsa da doğru, iyi ve güzel ayrı ilimlerin unsurları olarak kabul edilmelidir: "Üç esaslı beşerî kıymete: doğruya, iyiye, güzele temelli üç kaidevi (normative) ilim tekabül eder: Mantık, ahlak, bediiyat" (Lalo, 2004, 31). Bu üç ilmin birbiriyle olan ilişkisi, bazen ön planda olurken bazen de bu ilişki önemsenmez. Bu durum da estetik beğenin yönünü tayin eder. Güzel doğru ve iyiyle ilişkilendirildiğinde onun mahiyeti ve ifade ettikleri değişir. Oysaki estetik haz almak ve güzelin doyumuna ulaşmak hiçbir şeyle

bağlantılı olmadan “kendinde amaca” sahip olmalıdır. Amaç sadece güzeli duyumsamak olmalı, doğru ya da iyiye kaynaklık edip etmediğine bakılmamalıdır. Böylece güzel, sadece güzel olduğu için ön plana çıkmayı başarabilir.

Güzelin niteliklerinin belirlenmesinin ardından, söz konusu çalışmada, 1924 yılında yayınlanan *Kırık Hayatlar* romanı, ilk olarak güzellik daha sonra da yücelik açısından ele alınacak ve bu romanda başta fizikî güzellik olmak üzere “güzel”in nasıl değerlendirildiği, verilen yüce değerinin estetik karşılığının ne olduğu incelenecektir. Böylece aslında söz konusu romanın döneminde güzeli belirleyen fizikî unsurların özelliklerine ve yüce bulunanın genel profiline katkısı tespit edilecektir.

Kırık Hayatlar Romanında Güzel

Halit Ziya'nın, “geniş ölçüde gerçeği yansıtan ilk romanı *Kırık Hayatlar*'dır. Romanın *Servet-i Fünun*'da tefrika edilmeye başlaması sansürün en nefes aldırmadığı zamanlara rastlar. Bir ölçüde aile hukukuna değinen romanın tefrikası bu yüzden yarım kalır” (Önertoy, 1995, 78). Bir aileyi ve bu ailenin başına gelen talihsiz olayları konu edinen *Kırık Hayatlar* romanında Ömer Behiç ve eşi Vedide, kendi evlerini özenle inşa ettirip yerleşirler. Bu ev onların yıllardır hayalini kurdukları, yavaş yavaş inşa ettirdikleri ve içinde yaşamak için heyecanlandıkları bir yerdir. Bir “mutluluk mekânı” (Bachelard, 1996, 61) olarak hayalî kurulan ev, hayata dair kaçmak istenilen ya da içinde en güzel anların yaşanılmak istendiği “huzur”u simgeleyen hanedir. Bu bağlamda roman kişilerinin evin penceresinden bakıp Kâğıthane seyrinden dönenleri izledikleri bölüm oldukça önemlidir. “İçeride” olan Ömer Behiç ve Vedide “dışarıda” olan her şeyden uzak dururlar. “Karı-koca buradan hayatı seyreder, zarif ve temiz evlerinden hayatın karmaşasına, renklerine bakar, ama sadece dışarıda ya da ‘içeride’ dururlar. Her ikisi için de sefalet ve sefahate dokunmamak, değmemek, ama sadece seyretmek imkânı verir bu manzara” (Uysal, 2014, 272). Ömer Behiç ve eşi için ev, mutluluk, aile ve sükûtu temsil eder. Dışarıda birçok kötülük olurken onlar evlerinde, içerdedirler. Onlar sosyal yaşamın çirkinliklerinden uzak, hayallerindeki bu evin dışını özenle planladıkları gibi içini de titizce düzenlerler.

Halit Ziya'nın söz konusu dönemin estetik anlayışıyla tefrika ettiği ancak basımını sonra tamamlayabildiği son romanı olan *Kırık Hayatlar*'da Ömer Behiç ile Vedide evli ve iki kız çocuğu sahibi bir çifttir. Yeni taşındıkları ve saadet yuvası olarak adlandırdıkları evlerinde mutlu olmanın peşindedirler. Bu mutluluk elbette ikisi için de farklı şeyler ifade eder. Vedide evine, eşine ve çocuklarına yetmenin kendisi için tek amaç olduğunu düşünür. Ömer Behiç ise eşi ve çocukları dışında mesleği olan doktorluğu layığıyla yapmanın onu mutlu edeceğine inanır.

Ömer Behiç, karısı Vedide'ye çok değer verir ve “bu dolgun, taze kadın vücudunu, sekiz seneden beri hayatının bütün hislerine her vakit beraber bir refik olan bu kıymetli zevceyi (Uşaklıgil, 2021, 29)¹ çok sevdiğini düşündükçe, onun dış görünüşüne dair okura detaylar verir: “Vedide hâlâ genç, hâlâ cazipti. Onda Ömer Behiç manevî ve cismanî sıhhatin muhteşem bir incilasını bulurdu ve karısını severken adeta mümtaz bir timsale ibadet etmek hissini duyardı” (s. 292). Vedide'yi “hâlâ” genç ve cazip bulan Ömer Behiç, karısını fizikî ve manevî açıdan sıhhatli gördüğünü düşünürken onun güzelliğini değil de hayran olunacak iyiliğini vurgular gibidir. Vedide'den güzellik timsali olarak değil de “ibadet edilecek” yüce bir timsal olarak bahseder.

Vedide ise bir kadın olarak kendini diğer kadınlarla ve onların güzellikleriyle karşılaştırır. Bu mukayesede odakta olan unsur, sahip olunan vücut ağırlığıdır. Örneğin; sokakta yürürken

¹ *Kırık Hayatlar* romanından yapılacak alıntılar ilerleyen sayfalarda sadece sayfa numarası ile gösterilecektir.

bile diğer kadınlara, özellikle de kilolarına dikkat eder. Romanın söz konusu ettiği dönemde zayıf kadınların beğenildiği ve diğer kadınlar tarafından kıskanıldığı vurgulanır. Vedide'nin sokakta zayıf kadınları gördükçe dolgun olan vücudunu beğenmediği anlaşılır. Vedide, "kendi dolgunluğu, ağırlığı nazarında ifrat kesp ederek kalbinde derin bir ezayla o ince ve zarif kadınları kıskanırdı" (ss. 96-97). Kıskandığı bu kadınlar gibi olmak isteyen Vedide aracılığıyla okura dönemin "güzel" anlayışı yansıtılır. Öyle ki Vedide, "sokakta, eldivenlerinin içinde bir çocuk eli kadar hurda duran elleriyle eteklerini kaldırarak kaldırımlar üstünde ancak ayaklarının hafif bir temasıyla sanki uçarak mevzun ve ahenkli yürüyen kadınlara tesadüf ettikçe böyle olmadığına tahassür eder" (ss. 96-97). Vedide'nin kıskandığı ve onlar gibi olamadığı için üzüldüğü bu kadınların zayıflığı, "bir çocuk eli kadar hurda" ve yürüdükleri yere "ayaklarının hafif bir teması" gibi betimlemelerle vurgulanır. Bir kadın olarak, diğer kadınların bu özelliklerini güzel bulan Vedide, aslında dönemin güzellik anlayışının romanda dile getirilmesini sağlar. Böylelikle güzel olan kadının öncelikle zayıf ve ince olması, sonrasında da ahenkli biçimde yürümesi gerektiği belirtilmiş olur.

Romanın başında Ömer Behiç'in, karısı Vedide'yi çok sevdiği ve ondan başka bir kadınla bir ilişki yaşamadığı kendisince belirtilir. Karısını yahut kocasını aldatan eşleri yargılayan Ömer Behiç, sadece bir keresinde, genç bir kızı beğendiğini de itiraf eder. Ömer Behiç, doktorluğun bir getirisi olarak muayenehanesine gelen birçok hasta insanla tanışır. *Kırık Hayatlar* romanında, "toplum hayatına ait çeşitli sahnelerle karşılaşırız. Burada yazar, ev içinden ya da konak ve yalı hayatından dışa açılarak roman kahramanı Ömer Behiç'in gözünden çeşitli ailelerin ya da kırık hayatların dramını nispeten sade bir anlatımla ve objektif olarak gözler önüne serer" (Huyugüzel, 1995, 46). Toplumsal hayatın, bu romana girişi Ömer Behiç ile gerçekleşir. Böylece dönemin evin içine kapalı, bireye yönelik tutumu biraz olsun açılır ve toplumdan insan manzaraları okura sunulur.

Kırık Hayatlar romanında da zayıf kadınların güzel bulunduğu sık sık dile getirilir. Bu zayıflığa ek olarak Ömer Behiç üzerinden "hastalıklı" güzellik denilebilecek bir güzellik anlayışından bahsedilir. Ömer Behiç, karşılaştığı bir genç kızın solgunluğuna dikkat eder ve onu hasta bir çiçeğe benzetir; "biraz süzülmiş simasının saz rengiyle, iri gözleriyle, hafifçe açık duran ince soluk dudaklarıyla hasta bir çiçeğe benziyordu, sonra bu hasta haliyle tezat teşkil eden öyle taşkın, öyle çocukça bir şetareti vardı ki herkesi etrafına topluyordu" (ss. 123-124). "Çocukça" olarak nitelendirilen neşesiyle solgunluğu tezat oluşturan bu genç kız, Ömer Behiç'in hemen dikkatini çeker. Bunda Ömer Behiç'in doktor olmasının da etkisi yadsınamaz. Ancak asıl etken, *Kırık Hayatlar* gibi dönemin diğer romanlarında da görüldüğü üzere "solgun, hastalıklı" kadının güzel bulunmasıdır. Bunun yanında "çocuk", "çocuk gibi" yahut "çocukça" betimlemeleri de güzelliğin detayını anlatmada sıkça kullanılır.

Ömer Behiç'in bu solgun kızı beğendiğini şu cümleler de açıkça ortaya koyar: "Onu mahzun, herkes tarafından ihmal edilmiş, bir köşede unutulmuş; kendisinden başka hiç kimse tarafından fark edilmemiş görmek isterdi. Bütün bu etrafındakilere izah olunamaz bir kin duyuyor; onu eğlendirdikleri, oynattıkları için bütün bu adamları affetmiyordu" (ss. 123-124). Ömer Behiç, mahzun ve kendisine muhtaç olmasını yeğlediği bu kızın başka erkeklerle eğlendiğini gördüğünde ise etraftaki herkese kin duymaya başlar. Buradan anlaşılacağı üzere mesleğinin de vermiş olduğu eğilimle Ömer Behiç, bu "hasta çiçeği" kendisinin iyileştirmesini ve takdirin kendi üzerinde toplanmasını ister. Dikkatini çeken bu güzelliğe sadece kendisi sahip olmak niyetindedir. O ister ki, "onu gören yalnız kendisi olsun; bu raks kasırgası, bu musiki tufanı, bu ziya çağlayanı içinde onunla kalabalığın arasından karşı karşıya, yapayalnız, ancak ikisi kalsın ve o, herkes tarafından ihmal edilirken yalnız, bir ruhun kendisi için eridiğini, süzülüp mahvolduğunu hissederek mesut olsun" (ss.

123-124). Ömer Behiç, “hasta çiçek” olarak nitelendirdiği bu güzelliğin karşısında eriyip, süzülüp mahvolarak onu mutlu etmenin hayalini kurar. Ömer Behiç’in beğendiği, güzel bulduğu bir kıızı mutlu etmenin, onun için güzel bir şey yapmanın yolunu, onun uğruna mahvolmakta bulması, yine güzelliği “hastalıkla” bağdaştırmasının bir neticesi olarak dikkat çekicidir.

Ömer Behiç’in karısına olan sadakati ancak Neyyir adında bir geç kız ile karşılaşana kadar devam eder. Neyyir’i gördüğü anda beğenisini cezbeden “çocukça” hâli ve tavırları Ömer Behiç’in aklını çelmeye kâfi gelir. Bir doktor olarak mantığına her zaman öncelik veren ve evli bir erkek olarak sorumluluklarının bilincinde olan Ömer Behiç, güzellik karşısında bütün mantığını bir kenara bırakır ve güzelliğe teslim olur. Neyyir’in güzelliği karşısında estetik hazza ulaşan Ömer Behiç heyecanlanır:

Estetik, her şeyden önce güzelliğin ve güzelliğin neden olabileceği akısal, ruhsal etkilerini işleri de aşarak, sadece güzelliğin ve güzelliğin etkisiyle oluşan psikolojik heyecan ve yaşantının, nedenini araştırır. Estetiğe göre güzel ve güzellik kavramları, insanda heyecanı besleyen kaynağın niteliğini açıklayan bir sıfat değildir; sadece izleyici ya da eleştiricide, güzel ve güzellik kavramlarını oluşturan bir değerdir; ve böylesine bir değerlendirmenin yargısıdır (Altar, 2005, 23).

Buradan yola çıkılarak denilebilir ki güzellik açıklanabilen değil hissedilebilen ve heyecanlandıran bir kavramdır. Neyyir’i beğenmesi Ömer Behiç’in güzellik anlayışının temelinde “zayıf” ve “çocukça” hâlin yer aldığını hissettirir. O, ne kadar kendince bu ilişkiye dirense de zaman içerisinde Neyyir’le yakınlaşır. Ömer Behiç’in onun güzelliği karşısındaki estetik deneyimi ise şöyle aktarılır:

Onun çarşafının içinde başından arkaya ihmalle atılan peçesinin altında o kadar genç ve ince görünen bir güzelliği, çocukluğa, haşarıluğa hamledilebilen öyle hoş bir fıkrıdaklığı vardı ki Ömer Behiç doyamayan gözlerle onu oda kapısı kapanıncaya kadar tekrar özleyerek, yeniden kollarının arasında tutmak emelleri duyarak temaşa etti (s. 271).

“Fıkrıdaklık” ve “haşarılık”, Neyyir’i Ömer Behiç’in gözünde güzelleştiren şeylerdir. Bu dikkatle birlikte romandaki güzellik anlayışında çocuksuluk hatta neşeli bir çocuk olma hâli yine ön plana çıkmaktadır.

Ömer Behiç, karısını aldatırken bir yandan da vicdanıyla muhasebe yapar. Aile o sırada küçük kızları Leyla’yı hastalıktan kaybetmek üzeredir. Bu sıkıntılar arasında Ömer Behiç, bir yandan da Neyyir’i kaybetmenin düşüncesine katlanamaz. Neyyir’in başka bir adamla evlenme ihtimali söz konusu olduğunda dahi onunla ilişkisinin biteceğini kabullenemez. Neyyir’i kaybetme fikri aklına geldikçe Ömer Behiç, Neyyir’in çapkın gözlerini, kıvrıkcık saçlarını, ateşli dudaklarını ve buselerini düşünerek onu mutlu eden şen kahkahasından vazgeçemeyeceğini hisseder. Artık güzelliğin esiri olduğunu düşünür: “*Kaynağında, güzellik oynar bizimle. Her güzel ya da güzellik, günaha çağırır*” (Timuroğlu, 2013, 109). Neyyir’in güzelliği de günaha çağırır Ömer Behiç’i. Güzelliğinin temelini oluşturan çocuksu tavrı Ömer Behiç’i etkiler. Tüm bu özelliklerin yanında yine “hurda” olarak nitelendirilerek zayıflığı belirtilen bu kızın vücudunu her an hayalinde canlandırır. Ömer Behiç, “*onun hurda çocuk vücudunu, içinde feveranla dolu bir şetaretin dalgaları çalkalanıyorcasına kıpırdak vücudunu, kucağında, kollarının arasında*” (s. 327) hayal eder. Böylelikle Ömer Behiç’in meftunca tutulduğu bu güzelin güzelliğinin temel özelliği olarak şen kahkahaları, çocuksu hâli ve şuh hareketleri tekrar vurgulanır.

Romanda kadınlık ve güzellik hususunda bir nokta daha dikkati çeker. Ömer Behiç'in hastalarından biri olan Şekûre Hanım, ilerleyen hastalığına rağmen güzelliğine ve eşine düşkünlüğüyle ön plana çıkar. Şekûre her ne kadar hasta olsa da kocasına güzel görünme kaygısındadır. Buna rağmen çok sevdiği kocası Ferruh başka bir kadınla gezer ve onu aldatır. Üstelik bu aldatma, seyir yerlerine gidilip toplumun içinde açıkça yaşanılacak kadar da herkesçe bilinir. Şekûre, hastalığın vermiş olduğu ve saatlerce süren sarsıcı nöbetler esnasında bile kocası için süslenme ve ona güzel görünme iptilasındadır: *"hep yeni gelin itinalarıyla giyinmiş, şuh elbiselerinin içinde, bir kanepeye kıvrılır, dudakları kavrulmuş, gözlerinde siyah bir yangın, solgun yanaklarının üzerinde kırmızı birer pençe, kendisinin bir hazin tebessümle sıtma dediği bu nöbetleri geçirirdi"* (s. 83). Hastalığına rağmen güzel olma ve kocası tarafından beğenilme derdinde olan Şekûre, ölmek hatta böyle acılar içindeyken bile hastalığa direnmek için büyük bir azim gösterir. Güzelliğini ön plana çıkarmak ve kocası Ferruh'u kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar ancak çok zaman geçmeden ne kocasının ilgisini ne de hayatla olan mücadelesini kazanamadan vefat eder.

Kırık Hayatlar romanından hareketle güzelliğe bakış açısı yönünden dönemin estetik anlayışına bakıldığında, zevkimizin temelini Doğu'dan gelmesine rağmen bu dönemde artık estetik haz unsurunun Batı kaynaklı beslendiği söylenilebilir. Bununla beraber romandaki güzellik anlayışı somut yani maddidir. Bu sebeple soyut kavramda bir güzelden yani metafizik anlamda bir güzelden bahsetmek çok zordur. Metafizik estetik anlayışına söz konusu romanlarda rastlanılmaz:

Metafizik Estetikte 'güzel' kavramı soyuttur. Ulaşılmak istenilen ve aranılan mutlak güzeldir... Metafizik anlayışa göre, doğada güzel diye nitelendirdiğimiz her şey; örneğin bir manzara, bir insan ya da bir sanat eseri (şiir, müzik, heykel, resim gibi) gerçekte güzelin kendisi değildir, güzelin bireysel görünüşleridir. Bu görünüşlerin güzelliğini kavrayabilmek için güzelin tözünü (kaynağını), öz güzelliği kavramak gerekir. Öz güzellik duyusal olarak değil, düşünsel olarak kavranabilir. Düşünsel olarak kavramak akla dayalıdır (Balci, 2016, 19).

Metafizik estetikle ilişkilendirilebilecek bir güzel yoktur romanlarda. Hep somut, maddi güzeller ve dünyevi güzellikler mevcuttur.

Güzel görmek ve görünmek esastır. Buna bağlı olarak güzellik türlerine bakıldığında bazı kaynaklarda belirlenen türlerden yalnız birkaçı görülür. Güzellik türlerini; *"kışkırtıcı güzellik"*, *"cılveli güzellik"*, *"sofu güzellik"* (Vigarello, 2013, 39) olarak genelleyen anlayışa göre *Kırık Hayatlar* romanına bakıldığında Neyyir cılveli güzelliğe örnek olarak verilebilecekken sofu güzellik olarak nitelendirilen güzelliğe açık ve net bir örnek tespit edilemez. Eğer bu sofu güzelliği Allah'a ulaşma yolunda tanımlarsak bunun örneğinin olmadığı bellidir. Ancak *Kırık Hayatlar* romanında Vedide'nin yaşadığı evlât kaybı sebebiyle de kuvvetlenen manevî duygularını namaz kılarak tamamlamaya çalışması ile onun bir bakıma bu güzellik türüne bir örnek teşkil edebileceğini ihtimal kılar. Bir başka açıdan sofu güzellik türü masumiyet ve ağırbaşlılık şeklinde yorumlandığında romanda bu güzelliğe Vedide örnek olarak gösterilebilir.

1. 2. Yüce

Estetik, bünyesinde barındırdığı birçok kavram ile kendine geniş bir etki alanı oluşturur. Sadece güzel ve güzellik ile ilgilenmeyen estetik, insanı derinden etkileyen her olguyu ve kavramı alanına dâhil eder. Kuramsal estetikte, estetik biliminin ilgi alanı yalnızca "güzel" ile sınırlı değildir: *"Estetik, güzelin karşısı olan çirkinle de ilgilenir. Estetik değerler içinde güzelin yanı"*

sıra yüce, trajik, dramatik, hoş, sevimli vb. kavramlar da bulunmaktadır" (Balcı, 2016, 5). Estetik bilimine dâhil olan kavramlardan biri de yücedir.

Yüce heyecan verir, insanı hayrete düşürür: "Yüce: (fr. sublime; alm. Erhabene; ing. sublime). Olağan olanı aşan. Sıradan olamayan. Yüksek durumda olan. Ulaşılamayacak kadar yüksekte bulunan. Yüksekliğiyle bize korku ve heyecan veren" (Timuçin, 2004, 522) bir kavram olarak yüce, estetik biliminde güzel kadar önemli bir yere sahiptir. İnsana verdiği hazzı temelde korku, saygı ve şaşkınlık ile sağlayan yücelik, hiçbir aracı kavrama gerek olmadan estetik beğeniye karşılır. On sekizinci yüzyıl, yalnızca estetik beğeniye bilinçli hale getirip bir disiplin olarak belirlememiş, bununla beraber güzel ve yüce estetiği arasında da bir ayrıma gitmiştir: "Yüce; belli bir mesafeden baktığımız için zararı olmayan muazzam, korkunç, dehşetli olan bir duyguyu ifade ederken, güzel daha çok büyüleyici, sempatik, uyumlu ve öncelikle hoş bir şey olarak deneyimlediğimiz şey" (Polat, 2019, 171) olarak betimlenir. Yüce karşısında insan korku duygusuyla birlikte bir hayranlık hisseder. Bu hayranlıkla birlikte tecrübe edilen olguya karşı, saygı kavramı da yücenin bir getirisidir.

Estetik alanı dâhilinde güzel, büyüleyici iken yüce şaşırtıcıdır. Daha çok doğa olaylarında karşımıza çıkan yüce kavramı, insana dair duygu yahut hareketlerde de kendisini hissettirir. Edmund Burke'e göre: "Acı ve tehlike düşüncesini uyandırmaya uygun her tür şey, başka bir deyişle herhangi bir biçimde korkunç olan ya da korkunç nesnelere bağlantılı olan veya dehşete benzer bir etki yaratan her şey yücenin kaynağıdır" (2008, 42). Burada ön plana çıkarılan korku hissi ve korkunçluk düşüncesi, yücenin kaynakları arasındadır. Ancak bunun dışında tehlikeli olmayan yalnız hayret uyandıran her şey karşısında da insan, yüceyi hisseder. Dehşetten ve hayretten alınan haz, yücenin estetik boyutudur: "Yüce ile karşı karşıya geldiğimizde aklın aczini deneyimler ve idrak ederiz" (Su, 2017, 193). Yüce ile karşılaşılınca akıl, beğenmeden ziyade düşünme boyutuna geçer. Bunun sonucunda ise kavranamayan yücelik, bireyde hayranlık uyandırır. Bu hayret durumu ise aslında duyumun temelinde saygıyı oluşturur. Dolayısıyla yüce, zihinde hayret, şaşkınlık gibi güçlü duygular uyandıran estetik kavram niteliğindedir. Estetik alanında öncelik güzele verilmiş ve ancak zamanla bu alanın içeriği genişletilerek yüce ve diğer birçok kavram dâhil edilmiştir. Yüce ve güzel kavramları birçok açıdan birbirinden farklı özelliklere sahiptir. İkisi de estetik beğeni uyandırır ancak yüce, güzel ile karşılaştırıldığında bazı noktalarda ondan ayrılır:

Her zaman nesnenin biçimiyle ilgili olan 'güzel'de sınırlılık belirginken, 'yüce' her zaman sonsuza açılır, her zaman insan kavrayışını aşar. Bu yüzden, sonsuz ve sınırsız yüce, anlığın değil sonsuza ulaşmaya çalışan usun konusudur, duyulurüstü bir yetiyi, usu gerektirir. Güzelde nitelikler belirleyiciyken yücede nicelikler belirleyici olur, bir başka deyişle güzel her zaman niteliksel, yüce her zaman nicelikselidir. Güzelin verdiği haz arıdır, Yücenin verdiği haz karışıktır (Timuçin, 2005, 78).

Yüce, bireye sınırsızlık ve sonsuzluk sunar ki birey bunun karşısında karışık hislerle hem şaşkınlık hem de hayranlık duyar. Her zaman niceliği önceleyen yüce, duyuları aşan bir özelliğe sahiptir. Yüce, sonsuza açılan bir kapı ile karışık hisleri aynı anda sunar ve güzele oranla usu kullanmayı gerektirdiği için insanı düşünmeye iter.

Yüce karşısında hissedilen, duyumsanan duyguların tarifi oldukça karışıktır. Bu karışıklık aslında öznenin estetik nesne karşısında bir acizlik hissine kapılması ve estetik deneyimde bir şaşkınlık hissetmesi ile başlar: "Duyarlılığımız ve hayal gücümüz ulu karşısında bir çeşit acze düşer; böyle bir tecrübe anında ezildiğimizi hissederek küçülürüz. Ama bu olayları temaşa ve tefekkür aynı zamanda bizi büyük bir hazza boğar. Böyle bir tecrübeden muazzam bir zevk alırız" (Koç, 2017, 89).

Buradan da hareketle denilebilir ki yüce tecrübesi, bireyde zevk ve huşû hâline yol açtığı gibi aynı zamanda onu başka bir idrak boyutuna zorlar.

Yüce olan karşısındakine, kendisini maddi yahut manevi boyutta küçük hissettirir. Bu tecrübe, muhatabına başka düşünce kapıları açar ve zihnini kullanarak bu ululuğu kavrayabilmeyi hedefler. İslâm estetiğinden hareketle, Gazalî'ye göre, estetik yüce ve büyüklük tecrübesi insanda güzellik ve zevk duygusunu uyandırır. Elbette gerçek kuvvet, kudret, izzet ve azamet Allah'a aittir ve her türlü kudret ve uzunluk tecrübesi onun cemal, Celal, azamet, ululuk ve yüceliğini hatırlatır. Ululuk tecrübesi nihai anlamda Allah'ın Cemal sıfatının Celal sıfatı ile olan ilişkisinin estetik düzeyde bir yansımasıdır (Işık, 2011, 265). Allah'ın yansıması olan dünyadaki her şey, insanlara O'nun kudretini ve yüceliğini gösteren delillerdir. Yüce karşısında duyulan "acizlik" duygusu da kul olan insana bahşedilir⁵⁸. Yüce tecrübesi ister fiziki ister manevi boyutta yaşansın, bu deneyime her zaman, heyecan, saygı, korku, dehşet ve şaşkınlık kavramları eşlik eder.

Yücenin niteliklerinin belirlenmesinin ardından söz konusu çalışmada 1924 yılında yayınlanan *Kırık Hayatlar* romanı, "yüce" kavramı özellikle "ahlak planında kendini gösteren moral yücelik" (Güvemli, 1970, 64) açısından ele alınacak ve bu romanda başta metafizik yüce olmak üzere "yüce" olanın nasıl değerlendirildiği, nasıl yüceliklere yer verildiği incelenecektir. Böylece *Kırık Hayatlar* romanının döneminde yüceyi belirleyen fizikî ve manevî unsurların özellikleri oluşturulmaya ve yüce bulunan birey ya da davranışların genel profili tespit edilecektir.

Kırık Hayatlar Romanında Yüce

Kırık Hayatlar romanında Ömer Behiç, karısı Vedide'ye olan duyguları üzerine uzun uzun düşünür. Mutlu bir evliliğe, iyi bir eşe ve iki güzel kız evladına sahip olan Ömer Behiç, Vedide'yle olan ilişkisini, özellikle Neyyir'le karşılaştıktan sonra sorgulamaya başlar. Vedide'yi düşünürken onun güzelliğini yahut ona olan aşkını değil, ona olan saygınlığını ön plana çıkarır Ömer Behiç: "Onu herkesten başka, hele kendisinden öyle yüksek bulmuştu ki onun yanında çocuklaşır, bir hata etmek, büsbütün çocuk görünmek korkusuyla lakırdı ederken, bir iş yaparken birden kendisini şaşırta mahcubiyetler içinde bunalırdı" (s. 95). Vedide'yi herkesten yüksekte bir yere konumlandıran Ömer Behiç, onunla ilişkisini bir anne çocuk ilişkisi gibi anlatır. Bu durum, dikkat çekicidir. Kadınların evlilikte erkeklerden daha olgun olabildikleri ve yeri geldiğinde bir çocuk gibi davranan erkeklerle anne şefkatiyle ilgilendikleri genel bir kanıdır. Bu her ne kadar kanıtlanmamış bir sav olsa da Ömer Behiç'in romandaki cümleleri, bu duruma örnek sayılabilir.

Ömer Behiç, Vedide'yi bir eş değil bir anne gibi tasvir eder. Ondan çekinen ve hata yapmaktan korkan Ömer Behiç, evliliklerinin ilk zamanlarında Vedide'ye nasıl yaklaşacağını da bilemez. Burada denilebilir ki Vedide de *Eylül* romanındaki Suat gibi dişiliğini ve cinsiyetinin dikkat çekici özelliklerini ön plana çıkarmaz. Bu sebeple Ömer Behiç, Vedide'yi: "Önce sevdiğine vâkıf değildi, ilk zamanlarda o hürmet edilecek, korkulacak bir mabut hükmündeydi" (s. 95). Ömer Behiç karısını, önce sevgili olarak değil de saygı duyulacak, korkulacak bir "mabut", bir Tanrı gibi görür. Ondan çekinir, hürmet duygusu besler. Buradan da anlaşılır ki Ömer Behiç karısına verdiği bu yücelik vasfıyla ona olan yüce duygularını dile getirir. Karısına "hayran ve meftun, onu o kadar yüksek düşündüğü, öyle güzel söylediği için daha ziyade severek, onu daha ziyade hürmet ve perestişe layık görmekten bahtiyar" (s. 95) olan Ömer Behiç, Vedide'ye "Ah! Benim melekler kadar

iyi, melekler kadar güzel karıcığım!' (s. 115) diye hitap eder. Melek benzetmesi güzellikle ilişkilendirilse de Ömer Behiç, Vedide'nin daha çok saflığı, merhameti ve yüceliği sebebiyle onu melek olarak nitelendirir. Burada ilgi çekici olan Ömer Behiç'in bir meleğe benzettiği ve yeri geldiğinde bir mabut gibi korkuyla saygı duyduğu bu yüce kadını, Neyyir gibi, karakter olarak tam zıddı, bir kadınla aldatmasıdır. Vedide'ye "*sen o kadar iyi, o kadar güzel bir kalbe maliksin, sonra beni o kadar seversin, o kadar seversin ki*" (s. 115) diyerek hem kendi sevgisini hem de Vedide'nin sevgisini her zaman dile getiren Ömer Behiç, Neyyir'i gördüğünde tüm bunları unuttur ve çok eleştirmesine rağmen karısını aldatan erkeklerden olur. Burada elbette çapkın arkadaşı Bekir Servet'in, Neyyir'in ablasıyla bir ilişki yaşaması sonucu Ömer Behiç'i Neyyir'le tanıştırmasının payı büyüktür. Vedide'nin yüceliği karşısında Neyyir'in güzelliği ve cilveleri galip gelir ve her ne kadar pişman olsa da Ömer Behiç, Vedide'yi ve yüce gördüğü evlilik bağına, aldatma ile zedeleme yolunu seçer.

Ömer Behiç ile Vedide'nin küçük kızları Leyla'nın küçükken geçirmiş olduğu menenjit hastalığının izleri devam eder. Her zaman bu hastalığa dair şüpheleri olan Ömer Behiç ve karısı, bir gün Bekir Servet'in de kızlarını muayene etmesinin ardından aynı fikirde olduğunu söylemesiyle yıkılırlar. Bir doktor olarak elinden gelen her şeyi yapmaya çalışsa da Ömer Behiç kızını kurtaramaz ve Leyla uzun süren acıların ardından vefat eder. Ömer Behiç, kızının aniden nükseden ve onu hızlıca aralarından ayıran hastalığının müsebbibi olarak kendisini görür. Yasak bir ilişki ile kirlettiğini düşündüğü aile saadetinin bir daha düzelemeyecek hâle geldiğini ve kızının da kendisinin günahı yüzünden hastalanıp öldüğünü düşünür. Ömer Behiç, hayata karşı tüm inancını kaybetmişken karısının hâline dikkat eder. Bir kez daha Vedide'ye olan hürmeti artar ve onun yüce ruhuna saygı duyar:

Şimdi Vedide onun nazarında her şeyden, bütün kadınlardan, insanlıktan daha yüksek bir sıfat iktisap etmişti. İşte hemen bir hafta oluyordu ki hayatla alakası tam bir inkıta içindeydi. Ne bir fütur dakikası, ne bir kesel vakası onu koştuktan, uğraştıktan, çocuğunu elinden almaya hazır marazın karşısında gözleri ateşle tutuşarak (s. 457) hiçbir zaman dinlenmeden kızının rahat etmesi için uğraşan Vedide'yi alıkoymaz.

Vedide'nin zaten her zaman takdir ettiği, saygı duyduğu kişiliği, artık Ömer Behiç'in gözünde daha da yüksek mertebelere varır. Vedide'nin hâli ve tavrı Ömer Behiç'te bir heyecana ve sonucunda da saygıya sebep olur. Yüce olan her zaman heyecan uyandırır. Yücelik "*heyecanı ile dolmuş olan kişi ciddidir, kimi zaman hareketsizdir, biraz da şaşkındır. Güzellik duygusu ise, kendisini gözlerdeki bir gülümseme ile, kişideki bir gevşeme ile belli eder. 'Yüce'nin, 'güzel'deki çekiciliği yoktur, ama saygı uyandırdığı bir gerçektir*" (Bozkurt, 2014, 154). Buradan da anlaşılacağı üzere Ömer Behiç için Vedide, yüceliğe örnektir. Onunla birlikteliklerinin ilk anından itibaren ona karşı duyguları, her zaman onun yüceliğine işaret eder. Zamanla yaşadıkları birçok olay karşısındaki tavrı ile Vedide, eşinin gözünde saygınlığını artırır. Ömer Behiç'te, Vedide'nin kutsiyetine dair düşünceler giderek pekişir. Bunda Vedide'nin davranışlarının rolü olduğu kadar Ömer Behiç'in kendisini yasak ilişkisi yüzünden suçlu görmesi ve doktor bir baba olarak evlâdını kurtaramaması etkilidir. Bu sebeplerle Ömer Behiç artık vefalı eşini, kendisinden af dilenecek bir ilâh gibi görür:

Bu sırada Ömer Behiç diz üstü çökmek, sürüne sürüne onun dizlerine kadar gitmek, bir mabudenin kudsiyeti kenarında rükûya varan bir günahkâr halinde ona bir itiraf tufanının telatımları arasında perestişlerini, muhabbetlerini, sonra, kendi cinayetini, acısını, yeisini, karmakarışık, ruhundan nasıl fıskırırsa öylece söylemek ihtiyacını duyardı (s. 460).

Vedide'nin yüceliği, Ömer Behiç'in içinde taşıdığı duygularla daha da ön plana çıkarılır. Yücelik kavramı özellikle bireyin düşünceleri, duyguları ve ruhunun eğilimi ile de ilgilidir. Kaynağını düşünen bireyin kendisinden alan yücelik, dış etkenlerle tamamlanır ve böylelikle estetik yargıya varılır. Ömer Behiç de Vedide'yi önce düşüncelerinde yüceltir sonra yaşadıkları olaylar ona haklılığını ispatlar. Bir mabude gibi gördüğü Vedide'nin yanında, o güne kadar yaptığı her şeyden utanan Ömer Behiç arınmak, acılarından kurtulmak ister. Böylelikle Ömer Behiç'in gözünde, karısının nasıl yüksek bir yerde olduğu iyice anlaşılır. Ayrıca bu ayrıntılı betimlemeler ve açıklamalar ile yücelik kavramı açısından, dönem romanlarındaki insanlar arasında Vedide'nin ilk sırada yer alabileceğini söylemek yanlış olmaz. Vedide'nin vefalı bir eş, fedakâr bir anne ve yuvasına sahip çıkan bir kadın olarak yücelik bakımından diğer tüm örneklerden üstte yer aldığı düşünülebilir.

Sonuç

Servet-i Fünûn dönemi edebi romanlarından biri olarak nitelendirilen *Kırık Hayatlar* romanı estetik alanında okuruna birçok örnek sunan bir eserdir. Romanda insan temelli estetik değerlere bakıldığında karşımıza güzel ve yüce kavramları çıkar. Romanda fizikî güzellik özelliklerine bakıldığında başlıca birkaç unsur dikkati çeker. Göreceli bir kavram olarak güzellik, incelenen romanda döneme dair çeşitli genellemelere de imkân verir. Bunlardan ilki güzelliğin beyazlıkla ilişkilendirilmesidir. Söz konusu romanda kadın güzelliği ön plandadır ancak dönemin başka romanlarında da görülecektir ki erkek güzelliğinde de beyazlık önemli bir detaydır. Romanda güzel bir kadın, beyaz hatta solgun bir tene sahip olmasıyla ön plana çıkar. Bu beyazlık, kimi zaman hastalıklı denilebilecek kadar solgunluğa ulaşabilir. *Kırık Hayatlar* romanında güçlü bir görünüme değil de zayıf hatta "çocuksuz" görünüme sahip olan bireyler güzel bulunur. Esmer güzeller ile sarışın güzellerin, "iyi" olarak nitelendirilen güzellerle, "kötü" olarak nitelendirilen güzellerin, saklanan ve sergilenen güzelliklerin karşı karşıya getirildiği, çatışmanın güzellik açısından yoğun olduğu dönem romanlarının ortak özellik olarak "terbiye" edilmiş güzelleri savunduğu söylenebilir.

Kırık Hayatlar romanında Ömer Behiç'in eşi Vedide ve sevgilisi Neyyir, estetik değer verilen ve güzel olarak nitelendirilen iki kadındır. Vedide'nin güzelliği daha çok ahlakıyla ilişkilendirilirken Neyyir'in güzelliği dış görünüşü ile vurgulanır. Bu bağlamda Vedide'nin eşi tarafından güzel olarak nitelendirilmesinin yanında manevi güzelliği, Neyyir'in ise maddi güzelliği temsil ettiği söylenebilir. Dönemde güzel bulunan kadın özellikleri olarak beyaz bir ten, hasta denilebilecek derecede solgunluk ve zayıflık sayılabilir. Bu bağlamda Neyyir romanın geçtiği dönemde güzel değerini yansıtan bir figür olarak değerlendirilebilir.

Kırık Hayatlar romanındaki bir diğer estetik değer ise yücedir. Yücelik beraberinde getirdiği heyecan, korku, dehşet ve saygı kavramları ile estetik biliminin güzelden sonra en çok ilgilendiği bir diğer kavramdır. Yüce olarak nitelenen şey ister maddi ister manevi boyutta olsun, karşısındakini derinden etkiler. Bu estetik deneyim sonucunda yüce, bireyin zihnini, düşünme yetisini en çok etkileyen estetik kavramlardan biri hâline gelir. *Kırık Hayatlar* romanında yücelik kavramı kadın üzerinden karşımıza çıkar. Romanda, Ömer Behiç karısı Vedide'yi hem kadın olarak hem de annelik vasfıyla yüce olarak "kutsal bir tanrıça" vehmiyle değerlendirir. Buradan hareketle romanda yüceliğin yaşanan duruma, hislere ve önem verilen değerlere göre değiştiği anlaşılmaktadır. Heyecanı da beraberinde getiren yücelik tecrübesi edinildiği anda bireyde saygı kavramı oluşur ve birey, bu estetik tecrübeyle değişim yoluna girmeye başlar. Vedide *Kırık Hayatlar* romanının yücesi konumundayken Ömer Behiç de bu yücelik karşısında hissettiği estetik tecrübe ile değişime karar veren birey konumundadır.

Estetik tecrübenin sıkça yer aldığı bu romanda estetik özne konumunda olan Ömer Behiç, estetik nesne karşısında verdiği estetik değerleri güzel ve yüce bağlamında okura aktarır. Sonuç olarak, estetik açıdan değerlendirildiğinde *Kırık Hayatlar* romanı, kadın karakterleri üzerinden döneminin estetik algısına örnek oluşturması ve birer estetik değer olan güzel ve yüce kavramlarını okurunun estetik deneyimine sunması açısından Türk edebiyatında önemli bir edebi roman niteliğindedir.

Kaynakça

- Altar, C. M. (2005). *Sanat Felsefesi Üzerine*. İstanbul: Pan Yayıncılık.
- Bachelard, G. (1996). *Mekânın Poetikası*. Çev. Aykut Derman. İstanbul: Kesit Yayıncılık.
- Balcı, Y. B. (2016). *Kuramsal Estetik*. Ankara: Pegem Akademi.
- Bozkurt, N. (2014). *Sanat ve Estetik Kuramları*. Ankara: Sentez Yayıncılık.
- Burke, E. (2008). *Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma*. Çev. M. Barış Gümüşbaş. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
- Eco, U. (2016). *Güzelliğin Tarihi*. Çev. Ali Cevat Akkoyunlu. İstanbul: Doğan Kitap.
- Güvemli, Z. (1970). *Güzel ve Sanat*. İstanbul: Türkiye Yayınevi.
- Henderson, G. E. (2018). *Çirkinliğin Kültürel Tarihi*. Çev. Ayşe Müge Çavdar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
- Huyugüzel, Ö. F. (1995). *Halit Ziya Uşaklıgil (Hayatı, Esrleri, Eserlerinden Seçmeler)*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
- Işık, A. (2011). *Din ve Estetik*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Koç, T. (2017). *İslâm Estetiği*. İstanbul: İsam Yayınları.
- Lalo, C. (2004). *Estetik*. Çev. Burhan Toprak. Ankara: Hece Yayınları.
- Moran, B. (2008). *Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Önertoy, O. (1995). *Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri*. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Paquet, D. (2015). *Ayna Ayna, Güzel Ayna... Bir Güzellik Öyküsü*. Çev. Orçun Türkay. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Polat, N. (2019). *Güzel ve Yüce-Pisagor'dan Hegel'e Estetik Kültürü*. İstanbul: Belge Yayınları.
- Rosenkranz, K. (2018). *Çirkinin Estetiği*. İstanbul: Muhayyel Yayıncılık.
- Su, S. (2017). *Güzelin ve Çirkinin Ötesinde Estetiğin Halleri*. İstanbul: Can Yayınları.
- Timuçin, A. (2004). *Estetik Sözlüğü*. İstanbul: Bulut Yayınları.
- Timuçin, A. (2005). *Estetik*. İstanbul: Bulut Yayınları.
- Timuroğlu, V. (2013). *Estetik*. İstanbul: Berfin Yayınları.
- Uşaklıgil, H. Z. (2021). *Kırık Hayatlar*. Haz: Necati Tonga. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
- Uysal, Z. (2014). *Metruk Ev-Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi*. İstanbul: İletişim Yayınları.

Vigarello, G. (2013). *Güzelliğin Tarihi*. Çev: Erkan Ataçay. Ankara: Dost Kitabevi.

Ziss, A. (2016). *Estetik*. Çev: Yakup Şahan. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.